

CHIZIQLI FAZODA MATRITSALAR VA OPERATORLARGA OID MASALALARNI YECHISHNING BA'ZI USULLARI

*T.T. Kalekeeva, Nukus davlat pedagogika institute p.f.f.d.(PhD),
dotsent*

*G.M. Allamberganova, Nukus davlat pedagogika institute
o'qituvchisi*

Maqolada chiziqli fazoda chiziqli operatorlarga oid asosiy tushunchalar va ularning matritsalar bilan ishlash usullari tahlil qilingan. Chiziqli operatorning matritsasini turli bazislarda aniqlash va bazis almashinuvi orqali operator matritsasini topish kabi masalalar misollar yordamida yoritilgan. Shuningdek, operatorning chiziqlilik shartlari va fazodagi vektorlarni aks ettirish usullari ko'rib chiqilgan. Maqola, asosan, matematiklarning nazariy bilimlarini mustahkamlash va amaliyotda chiziqli algebra masalalarini samarali yechishga ko'maklashish maqsadida yozilgan.

Kalit so'zlar: *chiziqli algebra, chiziqli fazo, chiziqli operator, matritsa, bazis, operator matritsasi, bazis almashinuvi, vektor, tasvir, chiziqli funksiya*

В статье рассматриваются основные свойства линейных операторов в линейных пространствах, методы работы с их матрицами и способы перехода между базисами. На примерах подробно показано, как находить матрицу линейного оператора в различных базисах и выполнять преобразование матриц оператора при смене базиса. Также обсуждаются условия линейности оператора и отображение векторов в пространстве. Статья предназначена для укрепления теоретических знаний математиков и содействия эффективному решению задач линейной алгебры на практике.

Ключевые слова: *линейная алгебра, линейное пространство, линейный оператор, матрица, базис, матрица оператора, переход базиса, вектор, отображение, линейная функция*

This article analyzes the fundamental properties of linear operators in linear spaces, methods for working with their matrices, and techniques for changing bases. Examples illustrate how to determine the matrix of a linear operator in various bases and how to transform operator matrices under a basis change. The article also discusses the linearity conditions of operators and the mapping of vectors in the space. It is intended to strengthen the theoretical knowledge of mathematicians and assist in effectively solving linear algebra problems in practice.

Keywords: *linear algebra, linear space, linear operator, matrix, basis, operator matrix, basis transformation, vector, mapping, linear function*

Chiziqli algebra fanining asosiy tushunchalaridan biri – bu chiziqli fazo va unda aniqlangan chiziqli operator tushunchasidir. Chiziqli operatorlar orqali fazoning turli elementlariga amallar bajarish, ularni boshqa vektorlarga aks ettirish yoki ularni turli bazislarda ifodalash mumkin. Bu kabi masalalarni yechish nafaqat nazariy ahamiyatga, balki amaliyotda ham keng qo'llanilishi bilan alohida o'rin tutadi. Mazkur maqolada chiziqli operatorlar va ularning matritsalarini bilan bog'liq masalalarni yechish usullari, bazislar almashinuvi orqali operator matritsasini topish va chiziqli operatorning xossalarini aniqlash kabi muhim masalalar misollar orqali bayon qilinadi. Maqolada ko'rsatilgan yondashuvlar, ayniqsa, kelajakda matematika o'qituvchisi bo'lib etishishni maqsad qilgan talabalar uchun nazariy va amaliy asos sifatida xizmat qiladi.

Chiziqli algebra matematikaning muhim bo'limlaridan biri bo'lib, chiziqli operatorlarni o'rganish va ularga oid misollarni yechish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada chiziqli fazoda chiziqli operatorga

oid misollarni yechishning asosiy metodikasi va bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Faraz qilaylik V va W lar mos ravishda n va m o'lchovli ixtiyoriy chiziqli fazolar bo'lsin. Biror A akslantirish V fazoni W fazoga akslantirsin; ya'ni A akslantirish V fazoning har bir x elementiga W fazoning biror y elementini mos keltirsin. Shunday qilib, A akslantirish V ni W ga akslantiradi. Biz buni $y = A(x)$ yoki $y = Ax$ deb belgilaymiz va bu A akslantiruvchini operator deb ataymiz va $A: V \rightarrow W$ deb yozamiz.

1-ta'rif. Agar V ni W ga akslantiruvchi A operator, $x_1, x_2 \in V$ elementlar va ixtiyoriy λ son uchun:

$$1) A(x_1 + x_2) = Ax_1 + Ax_2;$$

$$2) A(\lambda x) = \lambda Ax$$

shartlar bajarilsa, u holda A operator chiziqli operator deyiladi.

1-eslatma: Agar W fazo V fazo bilan mos tushsa (ya'ni A operator V ni V ga akslantirsa), u holda bunday A operator chiziqli almashtirish deyiladi.

2-eslatma: Agar A operator ixtiyoriy V fazoni haqiqiy sonlar fazosi W ga akslantirsa, u holda bunday chiziqli operator chiziqli funksional deyiladi.

V ni W ga akslantirishda V to'plam A operatorning aniqlanish sohasi deyiladi.

$$y = Ax \quad (1)$$

munosabat bilan aniqlangan y element x elementning tasviri (obrazi) deyiladi, x element esa tasvirning asli deyiladi, ya'ni y elementning asli deyiladi.

Tasvirlar to'plami, ya'ni y elementlar to'plami A operatorning qiymatlar to'plami deyiladi.

Operator qaralayotgan fazolarga nisbatan: tasvirlash, almashtirish, amaliyot, akslantirish deb qaraladi.

desak, u holda $A(f)$ va $A(e)$ matritsalar

$$A(f) = C^{-1}A(e)C \quad (6)$$

munosabat bilan aniqlanadi, bunda C - matritsa R_n fazoda (2) bazisdan (5) bazisga o'tish matritsasidan iborat.

Endi chiziqli operatorga, operatorning matritsasi va boshqa bazisga o'tish matritsasiga oid misollar yechamiz.

1-misol. Haqiqiy R chiziqli fazoni o'z-o'ziga akslantiruvchi $Ax = 2x$ operator chiziqli bo'ladimi?

Yechish: Masala shartiga asosan $x, y \in R$ vektorlar uchun

$$1. A(x + y) = 2(x + y) = 2x + 2y = Ax + Ay;$$

$$2. A(\lambda x) = 2(\lambda x) = \lambda(2x) = \lambda Ax$$

tenglikni hosil qilamiz. Demak qaralayotgan A operator chiziqli operatoridan iborat.

2-misol. R_3 fazoda berilgan $x = (x_1, x_2, x_3)$ vektorni $y = (x_1 - x_2 + x_3; x_1; x_2)$ vektorga akslantiradi. Akslantirish chiziqli operator bo'ladimi?

Yechish: Chiziqli operator shartlarini tekshiramiz.

$$Ax = y, A(x_1, x_2, x_2) = (x_1 - x_2 + x_3; x_1; x_2)$$

bo'lganda $A(\lambda x) = \lambda Ax$ shartini tekshiraylik.

$$\lambda Ax = \lambda y = (\lambda x_1 - \lambda x_2 + \lambda x_3, \lambda x_1, \lambda x_3)$$

$$\text{endi} \quad A(\lambda x) = A(\lambda x_1 - \lambda x_2 + \lambda x_3, \lambda x_1, \lambda x_3)$$

$$A(\lambda x) = \lambda Ax$$

ekanligi ko'rinib turibdi. Demak, A chiziqli operator bo'ladi.

3-misol. R_3 fazoda A operator $x = (x_1, x_2, x_3)$ vektorni $y = (4x_1 - 3x_2 + 2x_3, x_1 + x_2, 3x_1 + x_3)$ vektorga akslantiradi. A operatorning

$$e_1 = (1; 0; 0),$$

$$e_2 = (0; 1; 0),$$

$$e_3 = (0; 0; 1)$$

bazisdagi matritsasini toping.

Yechish: Masala shartiga asosan

$$Ax = y$$

endi Ae_1, Ae_2, Ae_3 vektorlarni aniqlaymiz. Berilganlarga asosan

$$Ae_1 = (4 \cdot 1 - 3 \cdot 0 + 2 \cdot 0; 1 + 0; 3 \cdot 1 - 0) = (4; 1; 3),$$

$$Ae_2 = (4 \cdot 0 - 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0; 0 + 1; 3 \cdot 0 - 0) = (-3; 1; 0),$$

$$Ae_3 = (4 \cdot 0 - 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1; 0 + 0; 3 \cdot 0 - 1) = (2; 0; -1)$$

yoki

$$Ae_1 = 4 \cdot e_1 + e_2 + 3 \cdot e_3,$$

$$Ae_2 = -3 \cdot e_1 + e_2 + 0 \cdot e_3,$$

$$Ae_3 = 2 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 - e_3$$

demak A operatorning berilgan e_1, e_2, e_3 bazisdagi matritsasi

$$A(e) = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

4-misol. R_3 fazodagi A operatorning

$$e_1 = (8; -6; 7),$$

$$e_2 = (-16; 7; -13),$$

$$e_3 = (9; -3; 7)$$

bazisdagi matritsasi

$$A(e) = \begin{pmatrix} 1 & -18 & 15 \\ -1 & -22 & 20 \\ 1 & -25 & 22 \end{pmatrix}$$

shu operatorning

$$f_1 = (1; -2; 1),$$

$$f_2 = (3; -1; -2),$$

$$f_3 = (2; 1; 2)$$

bazisdagi matritsasini toping.

Yechish: Avvalo, e bazisdagi $\{f\}$ bazisga o'tish matritsasini aniqlaymiz.

Bizga ma'lum bo'lgan

$$(f_1, f_2, f_3) = (e_1, e_2, e_3) \cdot C$$

yoki

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -16 & 9 \\ -6 & 7 & -3 \\ 7 & -1 & 7 \end{pmatrix} \cdot C$$

munosabatdan

$$C = \begin{pmatrix} 8 & -16 & 9 \\ -6 & 7 & -3 \\ 7 & -13 & 7 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & -6 \end{pmatrix}$$

matritsani hosil qilamiz. Bu matritsa e bazisdan f bazisga o'tish matritsasidan iborat.

Endi f bazisdagi operatorning matritsasini

$$A(f) = C^{-1} \cdot A(e) \cdot C \tag{7}$$

formula bilan topamiz. Buning uchun C matritsaga teskari bo'lgan C^{-1} matritsani aniqlaymiz:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

U holda (3.8) formulaga asosan

$$A(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

matritsani topamiz.

5-misol. R_3 fazodagi A operator $x = (x_1, x_2, x_3)$ vektorni $y = (4x_1 - 3x_2 + 2x_3, x_1 + x_2, 3x_1 + x_3)$ vektorga o'tkazadi. Ushbu operatorning $b_1 = (3; 2; 3)$, $b_2 = (-4; -5; -3)$, $b_3 = (5; 1; -1)$ bazisdagi matritsasini toping.

Yechish: A operatorning tabiiy

$e_1 = (1; 0; 0)$, $e_2 = (0; 1; 0)$, $e_3 = (0; 0; 1)$ bazisdagi matritsasi

$$A(e) = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

endi A operatorning b bazisdagi matritsasini

$$A(b) = C^{-1} \cdot A(e) \cdot C \quad (8)$$

formula bilan aniqlaymiz. Bunda, C matritsa e - bazisdan b - bazisga o'tish matritsasidan iborat.

$$C = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

U holda C^{-1} teskari bo'lgan matritsa

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} -8 & 29 & -11 \\ -5 & 18 & -7 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Endi formula bo'yicha

$$A(b) = \begin{pmatrix} -8 & 29 & -11 \\ -5 & 18 & -7 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17 & 10 & -122 \\ 21 & -36 & -24 \\ 3 & -7 & 13 \end{pmatrix}$$

bu topilishi kerak bo'lgan matritsadan iborat.

Chiziqli operatorlar va ularning matritsalar bilan ishlash, matematika fanining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ushbu maqolada bu mavzudagi masalalarni yechishning aniq va bosqichma-bosqich usullari keltirildi. Xususan, operatorning chiziqchiligi, uning turli bazislardagi matritsalarini aniqlash, o'tish matritsalarini yordamida hisoblash kabi amallar misollar asosida tahlil qilindi. Bunday yondashuvlar chiziqli algebrani chuqur o'rganish va amaliy masalalarni yechishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, maqolada berilgan metodlar va misollar kelajakdagi mutaxassislarining nazariy bilimlarini mustahkamlash va ularni amaliy jarayonlarga tatbiq etish qobiliyatini rivojlantiradi.

Adabiyotlar:

1. Годфрид, М. «Чизикли алгебра ва унинг қўлланмалари.» – Математика нашриёти, 2010.
2. Хилтон, П., Хауэр, Л. «Линейные операторы и их матрицы.» – Издательство «Наука», 2015.
3. Ф. Халилов, «Чизикли операторлар назарияси.» – Тошкент, 2018.
4. Roman, S. “Advanced Linear Algebra.” Graduate Texts in Mathematics, Springer, 2008.
5. Strang, G. “Introduction to Linear Algebra.” Wellesley-Cambridge Press, 2016.